

Massinha Condutora: Uma Proposta de Atividade Investigativa no Clube de Ciências Cristovam Diniz

Isabela dos Santos Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM-UFPA)
isabelacarvalho194@gmail.com

João Manoel da Silva Malheiro

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM-UFPA)
joomalheiro@ufpa.br

INTRODUÇÃO

O Ensino por Investigação (EI) vem sendo discutido como tendência na área de Ensino de Ciências. Projetado principalmente para ambientes de sala de aula, diversos educadores utilizam seus pressupostos em diferentes níveis educacionais. Sendo transposto também para espaços de educação não-formal, como por exemplo clubes de ciências, museus, parques etc. (Gohn, 2001).

O Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz surge como um projeto de educação não-formal que realiza semanalmente atividades baseadas em práticas investigativas, especialmente voltadas para a experimentação investigativa (Almeida, 2017). Atualmente, o clube encontra-se situado na Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Belém-PA. Como ambiente interdisciplinar, permite a interação de diferentes pessoas, atendendo crianças e adolescentes de escolas públicas. Os participantes adultos que integram o Clube são chamados de professores-monitores, sendo estudantes de graduação, mestrado ou doutorado de diferentes áreas do conhecimento. Também, temos a participação de professores e pesquisadores de universidades públicas.

Este trabalho tem como objetivo apresentar a aplicação de uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI) intitulada “Massinha Condutora Investigativa”, esta SEI é o segundo momento de uma prática aplicada em um encontro anterior no clube, sobre a montagem de circuitos elétricos. Esta segunda SEI envolve a discussão sobre o estímulo de habilidades procedimentais e criativas no EI, para que os participantes pudessem construir seu próprio material condutor. Focaremos, em descrever as percepções dos autores de forma geral das etapas realizadas.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No Brasil o EI vem se consolidando como modalidade didática, através de estudos desenvolvidos por grupos de pesquisa, como o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física (LaPEF-USP), liderado pela Profa. Ana Maria Pessoa de Carvalho, uma das pioneiras nacionais. Já em outros países da América do Norte e Europa essa modalidade já vem se consolidando ao longo dos anos e por diferentes pesquisadores (Munford & Lima, 2007).

Em relação ao Ensino por Investigação não há na literatura uma definição bem delimitada (Zômpero & Laburú, 2011). Carvalho (2013) considera como uma sucessão de aulas que geralmente iniciam pela investigação de um problema. Esta sucessão pode englobar diferentes estratégias didáticas baseadas na investigação científica como por exemplo, as Sequências de Ensino Investigativas (SEI). As SEI são muito utilizadas e podem ser definidas como “conjuntos organizados e coerentes de atividades investigativas, integradas para trabalhar um tema. sendo que a diretriz principal de cada uma das atividades é o questionamento e o grau de liberdade intelectual dado ao aluno” (Carvalho, 2014). Uma concepção equivocada é de

que toda atividade investigativa se restringe às atividades experimentais (Munford & Lima, 2007). De fato, os experimentos são uma ferramenta bastante utilizada para o desenvolvimento da investigação, mas durante o processo pode ser utilizadas outras estratégias complementares, como filmes, softwares, maquetes e outras dinâmicas práticas e criativas. Outra concepção equivocada é de que se necessita de atividades bem “abertas”. Na realidade, muitas atividades precisam da orientação do professor, que atua como um mediador do processo de aprendizagem do aluno, que pode desenvolver conhecimentos de diferentes aspectos como procedimentais, atitudinais e conceituais (Rodrigues & Malheiro, 2023).

METODOLOGIA

Este trabalho se fundamenta em uma pesquisa qualitativa, segundo Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa “Envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada”. Consideramos também, a adoção da pesquisa do tipo participante, pois há o contato próximo com os participantes, a fim de retratar o processo e perspectiva dos mesmos. Como instrumentos de coleta de dados temos a utilização de áudios e registros visuais. A Sequência de Ensino Investigativa planejada seguiu as etapas propostas por Carvalho (2013) com algumas adaptações:

Momento 1: Apresentação da situação problema

Inicialmente os professores-monitores recordaram a atividade realizada na semana anterior, que consistia da construção de circuitos elétricos para acender LEDs. A intenção era de que os participantes lembrassem da utilização da massinha como material condutor. Após isso, foi feita a leitura de uma história fictícia para problematizar a produção. A pergunta problema lançada nesse momento foi “*como podemos criar nosso próprio condutor de eletricidade?*”

Momento 2: Resolução do problema

Após o lançamento da problematização os participantes divididos em equipes iniciaram a investigação e preparação da massinha. Os ingredientes disponibilizados foram: Trigo, óleo, vinagre, sal e água. Neste momento, os alunos poderiam manusear os materiais até se chegar em um ponto adequado da massa.

Momento 3: Sistematização coletiva

No momento os participantes são estimulados a falarem sobre a experiência que tiveram na atividade. Assim como, suas conclusões, suas dificuldades e entendimentos sobre o processo. Algumas perguntas motivadoras: Como vocês fizeram para produzir a massinha? Se tirar algum dos ingredientes vocês acham que teria o mesmo resultado? Você retiraria algum? E se mudar a quantidade de ingredientes o que aconteceria? Qual ingrediente vocês acham que deu a propriedade condutora para a massinha? Por quê?

Momento 4 e 5: Aproximação com o cotidiano e escrevendo e desenhando

Demonstração investigativa de um experimento e explicação pelos monitores de Física e Química. Durante a atividade, é realizada uma explicação sobre a propriedade presente na mistura do sal com a água, que possibilita a condução da corrente elétrica. O momento de escrever e desenhar corresponde a sistematização individual do conhecimento do aluno, onde ele pode desenhar e/ou escrever de forma livre e criativa sobre a experiência realizada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a produção da massinha condutora, os participantes se envolveram na atividade e foram estimulados a manusear os materiais para a sua fabricação. Como forma de contemplar o processo de investigação, foram preparadas pistas que continham características dos ingredientes que estavam disponíveis. Nesse processo, os participantes emitiam hipóteses e dialogavam sobre o motivo de serem utilizados. É a partir das hipóteses, quando testadas na prática que os alunos terão possibilidade de construir seu conhecimento (Carvalho, 2013). Esse processo durante a fabricação envolveu a participação dos alunos na tentativa e erro até conseguirem chegar em um ponto adequado da massa, logo foi necessário o teste de diferentes pontos até se ter consistência.

Os participantes também realizaram medições com instrumentos de medida disponibilizados. O trabalho colaborativo pode ser destacado nesse momento, pois as crianças revezaram durante o manuseio dos ingredientes e durante o processo de sovar a massa. A colaboração e o protagonismo são aspectos fundamentais que podem ser contemplados durante o Ensino de Ciências por Investigação. O protagonismo é estimulado principalmente nas etapas de resolução de um problema. Como aponta Almeida (2017) é relevante que o educador observe a manipulação dos materiais por parte dos alunos, já que a atitude de colaboração deve surgir entre eles. Apresentamos na figura 1 os materiais utilizados para a produção da massinha e na figura 2 o momento de resolução do problema pelos alunos, o que contribuiu para uma participação ativa deles.

Figura 1 – Materiais para a produção da massinha

Figura 2- Fabricação da massinha condutora

No momento de sistematização coletiva os participantes apresentaram suas percepções sobre o que produziram, a partir das perguntas motivadoras alguns grupos atribuíram ao sal, a propriedade condutora, porém não sabiam explicar cientificamente o motivo. Outros participantes, acharam a atividade diferente do que estavam acostumados, e relataram os passos da montagem da massa e as respectivas quantidades de ingredientes. Quando indagados sobre essas quantidades, alguns concluíram que a mudança delas poderia fazer com que a massa não ganhasse a consistência necessária, mas ainda sim continuasse com sua propriedade condutora.

No momento de aproximação com o cotidiano foi realizada uma demonstração investigativa pelo professores-monitores de física e química, utilizando água, sal e um aparato montado com fios e lâmpada. Uma demonstração investigativa é uma estratégia útil de ser manipulada pelo professor para expor aos alunos determinado fenômeno, normalmente as demonstrações são adequadas quando há pouco tempo para abordar o conteúdo, para ser considerada investigativa deve haver uma indagação ou problematização proposta aos alunos (Sasseron & Machado, 2017). Nesse sentido, os participantes foram indagados se somente o sal ou somente a água era suficiente para acender a lâmpada. Durante a realização do experimento, eles emitiam suas

hipóteses e compreendiam a partir das explicações dos professores-monitores sobre a solução formada pela água e sal, e o fenômeno químico que permitia a condução de elétrons.

Durante a etapa de escrever e desenhar, a maioria das produções apresentavam ilustrações dos ingredientes utilizados. Em algumas havia o detalhamento sobre o processo de produção da massinha e também o relato de satisfação na sua produção. Um participante relatou “*Eu e minha equipe ficamos mexendo na massinha, ela ficou muito grudenta no começo mas depois de um tempo ficou muito boa, dava até pra brincar, depois eu e minha equipe fizemos um condutor de eletricidade*”. Esse relato, mostra a satisfação do participante na atividade. Dessa forma, os desenhos e escritos podem ser considerados indicativos de que o conhecimento em termos conceituais, procedimentais e atitudinais podem ser construídos ao longo do processo investigativo, o que permitiu com que os participantes tivessem contato com uma forma prática e criativa de aprender ciências, através da investigação e criatividade (Rodrigues & Malheiro, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho consistiu em um relato de uma das atividades planejadas no ambiente integrador do Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz, entre as principais discussões importantes para a área de Ensino de Ciências, temos o fato do clube privilegiar a atuação colaborativa e participativa dos seus participantes, que possuem um certo grau de liberdade durante a realização das atividades práticas, sob orientação dos professores-monitores. Agradecemos à CAPES pela concessão de bolsa a primeira autora e ao CNPq pela concessão de bolsa produtividade em pesquisa nível 2 ao segundo autor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, W. N. C. (2017). *A argumentação e a experimentação investigativa no ensino de matemática: o problema das formas em um clube de ciências* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Pará].
- Carvalho, A. M. P. (2014). *Termodinâmica: Um ensino por investigação*. São Paulo: FEUSP.
- Zômpero, A. e Laburú, CE (2012). Implementação de atividades investigativas na disciplina de Ciências em escola pública: Uma experiência didática. *Investigações Em Ensino De Ciências*, 17, 3, 675–684.
- Carvalho, A. M. P. (2013). *Ensino de ciências por investigação: condições para implementação em sala de*, São Paulo: Cengage Learning.
- Gohn, M. G. (2001) *Educação não-formal e cultura política: Impactos sobre o associativo do terceiro setor*. 2. ed. – São Paulo: Cortez.
- Ludke, M., & André, M. (1986). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. *Em Aberto*, 5(31).
- Munford, D., & Lima, M. E. C. D. C. (2007). Ensinar ciências por investigação: em quê estamos de acordo?. *Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)*, 9, 89-111.
- Rodrigues, B. D., & Malheiro, J. M. D. S. (2023). A escrita e o desenho na promoção de aprendizagens em um Clube de Ciências. *Ciência & Educação (Bauru)*, 29, e23019.
- Sasseron, L. H., & Machado, V. F. (2017). *Alfabetização científica na prática: inovando a forma de ensinar física*.